

Original paper

TABIIY FANLARNI O'QITISH ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING EKOLOGIYAGA DOIR IJOBIY QARASHLARINI SHAKLLANTIRISH

© D.A.Suyunov¹✉

¹Termiz davlat pedagogika institute, Termiz, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarini atrof-muhitga bog'lab o'qitish jarayonida o'quvchilarning tabiatga nisbatan ijobiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarda tabiatga nisbatan g'amxo'rlik hissini uyg'otish, o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqishlarini oshirish, o'quvchilarning tabiatga nisbatan voqea va hodisalarni tahlil qilishlari hamda dunyodagi muammolarni o'rganuvchi turli o'quv fanlariga oid bilimlar uzviyligini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bayon etilgan.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy fanlar bo'yicha ijobiy munosabat va ekologik ongni shakllantirish, interfaol metodlar yordamida o'quvchilarni tabiatni anglash va o'rganishga qiziqtirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuzatuv, amaliy mashg'ulot, eksperiment va interfaol metodlar (INSERT, klaster, konseptual xarita) qo'llanilgan. O'quvchilarning ekologik qarashlari, qiziqishlari va tabiiy fanlar bo'yicha tushuncha darajasi tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, tabiiy fanlarni atrof-muhit bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarda tabiatga nisbatan ijobiy munosabat, qiziqish va g'amxo'rlik hissini shakllantiradi. Interfaol metodlar orqali o'quvchilar voqea-hodisalarga analitik yondashadi va turli fanlar bo'yicha bilimlarni uzviy bog'lashga o'rganadi.

XULOSA: tabiiy fanlarni atrof-muhitga integratsiyalashgan holda o'qitish boshlang'ich sinflarda ekologik ong, ijodiy fikrlash va fanlarga bo'lgan qiziqishni oshirishga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, maktab, ta'lim, ekologik ta'lim, foydalanish, interfaol metod, dunyoqarash, o'qitish, tarbiya, munosabat, tabiiy fanlar, o'qituvchi, boshlang'ich sinf.

Iqtibos uchun: D.A. Suyunov. Tabiiy fanlarni o'qitish asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologiyaga doir ijobiy qarashlarini shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.54–60.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭКОЛОГИИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

© Д.А. Суюнов¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается процесс преподавания естественных наук в начальных классах с привязкой к окружающей среде, направленный на развитие у учащихся позитивного мышления по отношению к природе, формирование заботливого отношения к окружающей среде, повышение интереса к предметам естествознания, а также на развитие навыков анализа событий и явлений природы с интеграцией знаний из разных учебных дисциплин с использованием современных образовательных технологий.

ЦЕЛЬ: формирование у младших школьников положительного отношения к природе и экологического сознания, повышение интереса к изучению естественных наук через применение интерактивных методов обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись наблюдение, практические занятия, эксперименты и интерактивные методы (INSERT, кластер, концептуальная карта). Анализировались экологические представления, интерес и уровень знаний учащихся по естественным наукам.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что обучение естественным наукам с привязкой к окружающей среде формирует у учащихся позитивное отношение к природе, интерес и заботливое отношение к окружающему миру. Интерактивные методы позволяют учащимся аналитически подходить к событиям и явлениям, а также интегрировать знания из разных дисциплин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция преподавания естественных наук с окружающей средой в начальных классах эффективно способствует формированию экологического сознания, творческого мышления и повышению интереса к науке.

Ключевые слова: естественные науки, школа, образование, экологическое обучение, интерактивный метод, мировоззрение, преподавание, воспитание, отношение, учитель, начальная школа.

Для цитирования: Д.А. Суюнов. Формирование позитивного отношения к экологии у учащихся начальных классов на основе изучения естественных наук. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.54–60.

FORMING POSITIVE ECOLOGICAL ATTITUDES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TEACHING NATURAL SCIENCES

© D.A. Suyunov¹✉

¹Termiz state pedagogical institute, Termiz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the process of teaching natural sciences in primary grades connected to the environment, aimed at developing students' positive thinking towards nature, fostering care for the environment, increasing interest in natural science subjects, and enhancing students' abilities to analyze natural events and phenomena while integrating knowledge across different disciplines using modern educational technologies.

AIM: to develop positive attitudes and ecological awareness among primary school students, increase their interest in natural sciences, and foster analytical thinking through the use of interactive teaching methods.

MATERIALS AND METHODS: the study employed observation, practical lessons, experiments, and interactive methods (INSERT, cluster, conceptual mapping). Students' ecological perspectives, interests, and understanding of natural sciences were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that teaching natural sciences linked to the environment cultivates positive attitudes toward nature, care, and interest in science among students. Interactive methods encourage analytical thinking and enable the integration of knowledge across multiple disciplines.

CONCLUSION: integrating natural sciences with environmental context in primary education effectively enhances ecological awareness, creative thinking, and interest in science.

Keywords: natural sciences, school, education, environmental education, interactive method, worldview, teaching, upbringing, attitude, teacher, primary school.

For citation: Suyunov D.A. (2025) 'Forming positive ecological attitudes in primary school students through teaching natural sciences', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.54–60. (In Uzbek).

Mamlakatimizda o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab, insonlarning tabiatga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri natijalari keng jamoatchilikni o'yga sola boshladi va bu kabi holatlarga barham berish, ularning oldini olishga qaratilgan keng ko'lamlı harakatlarnı amalga oshirishga qaror qilindi. Bu tadbirda yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvon turlari hamda ularni muhofaza qilish chora-tadbirlari ishlab chiqish haqida to'xtalib o'tilgan. Jahonning turli mintaqalarida "Qizil kitob"larning yaratilishi ana shu chora-tadbirlarning biri hisoblanadi. Bu kabi kitoblarda nomlari qayd etilgan noyob o'simliklardan tegishli ruxsatsiz foydalanish, hayvonlarni ovlash qonun yo'llari bilan ta'qiqlanadi. Kamayib va yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvonlarni saqlab qolish va ko'paytirish maqsadida qo'riqxonalar tashkil qilindi va maxsus "yashil hudud"lar barpo etildi. Bu esa tabiatni asrab qolishning eng samarali uslubi hisoblanadi.

"Qizil kitob"ning yaratilishi tabiatni asrab qolish, ekotizimning mavjudligini muhofaza qilish yo'lidagi urinishlarning bir qismi ekanligini, uning katta qismi butun insoniyat e'tiborini ushbu ekologik muammoga qaratish, ularning birgalikda, o'zaro hamjihatlilikda tabiatni muhofaza qilishga undash ekanligini boshlang'ich sinf o'quvchilariga tushuntirish kutilgan natijalarni beradi.

O'quvchining ekologik ong, ekologik tafakkur va ekologik madaniyatini shakllantirishning muhim omili ekologik ta'lim ekologik madaniyatni izchil va uzluksiz shakllantirish tizimi sifatida shaxsni ijtimoiylashtirish jarayonida ta'lim, tarbiya, o'z-o'zini tarbiyalash, shuningdek, hayotiy tajriba tabiiy resurslardan foydalanish huquqini va tabiiy muhitning holati uchun javobgarlikni o'zida mujassamlashtirgan, uning qiymatini

tushunishga asoslangan madaniyat bu tabiat bilan munosabatlarning yangi madaniyatini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Shu sababli, inson hayoti eng muhimi qulay muhitni ta'minlash zarurati bilan bog'liq bo'lgan maqsadli ekologik ta'lim tizimi insonning ekologik madaniyatini shakllantirish vositasiga aylanishi lozim, chunki atrof-muhitning sifati salomatlikni belgilaydi. Davrlar o'tishi taraqqiyotining maqsadini belgilovchi, insonning asosiy huquqi va eng katta qadriyatlar shakllanib borgan. Bunday o'rinlardan biz ekologik ta'limni shaxsning ekologik madaniyati va ekologik mas'uliyatini shakllantirishga qaratilgan uzluksiz ta'lim, tarbiya va rivojlanish jarayoni, deb tushunamiz.

Ta'lim muassasalarida ma'naviy - ma'rifiy ishlarni tashkil etish orqali o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi asosiy tushunchalarning mazmun-mohiyatini va ahamiyatini asosli va aniq tarzda o'quvchilarga yoritib berilishi ularda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning bugungi kundagi ijobiy natijalari, yaratilayotgan yangiliklar va ularning ahamiyati, ijtimoiy-ekologik rivojlanishlar bo'yicha ijobiy tasavvurlar shakllantirish bilan bir qatorda, o'quvchilarda Vatanga muhabbat, e'tiqod va sadoqat, Davlat ramzlariga, umummilliy qadriyatlar va milliy urf-odatlariga hurmat, vatanparvarlik va insonparvarlik, kelajakka ishonch tuyg'ularini shakllantiradi. Muxtasar qilib aytganda, ularda ekologik ta'limni rivojlantiradi. Buni biz quyidagi asosiy tushunchalarning mazmun-mohiyatini va ahamiyatini yoritilishida ko'rishimiz mumkin.

Boshlang'ich sinflarda ekologik ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga, xalqimizning umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligi, xalqimiz adolat, tenglik, ahil qo'shnihilik va insonparvarlikning nozik kurtaklarini asrlar osha avaylab asrab kelganligi, O'zbekistonni yangilanishning oliy maqsadi ana shu an'analarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun baho'ishlash, zaminimizda tinchlik va demokratiya, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har bir kishining kamol topishiga erishish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish.

Bozor iqtisodi bilan bog'liq muammolarni to'g'ri tahlil qilish, ularni yechimini topish haqidagi keng ma'lumotlarni berish muhim sanaladi. Sababi, inson o'z ehtiyojlarini qondirishi va ko'zlagan maqsadlariga erishishi uchun chidamlilik, irodaviylik, sabr toqat, qanoatlilik, erkin fikrlilik va ongli faoliyatni boshqara olish kabilar zarur sanaladi. Buning uchun eng avvalo, u yashayotgan yurt, ya'ni Vatan mustaqilligi, uning ravnaqi, ekologik rivojlanishi muhim ahamiyatga ega ekanligi ayni haqiqat. Binobarin, boshlang'ich sinflarda ekologik ta'limni rivojlantirishni quyidagi yo'nalishlarda tashkil etish maqsadga muvofiqdir:

1. O'quvchilarni tabiat go'zalliklarini sevish, ulardan estetik zavq olish ruhida tarbiyalash.
2. Jonli va jonsiz tabiatni rivojlanish qonuniyatlari, tabiat va jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlar insonning tabiatga ta'sir oqibatlarini haqidagi tushunchalarni shakllantirish.
3. O'quvchilarda ekologik ta'limni rivojlantirishni tarbiyalash.
4. Tabiatni sevishga, undan to'g'ri va ongli ravishda foydalana bilishga undash.

O'quvchilarda tabiat oldida mas'uliyatni his etish va anglash malakasini rivojlantirishdan iborat. Ta'lim mazmunini takomillashtirish, ilmiy, hayotiy, qiziqarli materiallar va innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida amalga oshirilishi zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ong, ekologik tafakkur va ekologik madaniyatni shakllantirishda xulq-atvor sifatlarining shakllanishi va mustahkamlanishida muhim o'rin tutuvchi boshlang'ich ta'lim muayyan imkoniyatlarga ega hisoblanadi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni O'rta Osiyo mutafakkirlarining ekologik qarashlari bilan tanishtirishga e'tiborning qaratilishi ijobiy natijalarni beradi. O'quvchilar ongida O'rta Osiyo buyuk mutafakkirlarining ekologik meroslariga asoslangan bilimlarni hosil qilish ularda atrof-muhitga, tabiatga mas'uliyatli munosabatda bo'lish ko'nikmalarini tarbiyalaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ta'lim-tarbiya umummilliy ahamiyat kasb etuvchi muammo bo'lib, uning yechimi masalaga ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan yondashish hamda samarali yo'llarning belgilanishiga bog'liq hisoblanadi. Shu sababli umumta'lim maktablarida ham o'quvchilarga ekologik bilimlarni tizimli, uzluksiz berib borilishini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratish lozim .

Bugungi kunga qadar ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiatni asrash, atrof-muhit musaffoligini saqlab qolish yo'lida tabiiy fanlar yo'nalishlarida ko'plab tadqiqotlar olib borildi va ularda ijobiy natijalarga erishildi. Tashqi olamni ya'ni tabiatni o'rganish, tabiat sirlarini bilishda tabiiy fanlarning roli beqiyos hisoblanadi.

Jahon miqyosida umumiy ekologik xavf-xatarni bartaraf etishda subyekt tomonidan atrof-muhit va tabiatga ko'rsatiladigan ta'sir muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ana shu ta'sirning ijobiy xususiyat kasb etishi uchun esa, aholi turmush , shu jumladan, yoshlar o'rtasida ekologik bilimlarni targ'ib qilish, ularda ekologik tafakkurni shakllantirish, ekologik madaniyatni tarbiyalashni taqozo etadi.

"Tabiat va jamiyatda sodir bo'ladigan voqea-hodisalarning, ular orasidagi aloqalarning bir-biriga bog'liq holda rivojlanishini tabiiy fanlar integratsiyasi asosida tushuntirish o'quvchilar shaxsida organik olam haqida yaxlit bilimlar tizimini tarkib toptiradi va ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi".

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tafakkurni shakllantirishda O'rta Osiyo mutafakkirlari merosidan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash xususiyatli hisoblanadi. O'rta Osiyo mutafakkirlarining ekologik qarashlari tadqiqot ishi uchun muhim metodologik asos bo'lib, falsafa, pedagogika va sotsiologiya yo'nalishlarida ular tomonidan qoldirilgan boy ma'naviy-ma'rifiy merosning qay darajada o'rganilganligi masalasi ham e'tiborga molikdir. Bu esa o'z navbatida muammoga boshqacha yondashish imkonini beradi.

O'rta Osiyo mutafakkirlari va ular tomonidan qoldirilgan boy ma'naviy-ma'rifiy meros turli fan sohalari bo'yicha quyidagi asosiy yo'nalishlarda o'rganilganligiga ishonch hosil qilishdir Jumladan:

O'rta Osiyo mutafakkirlarining falsafiy qarashlari-moddiy borliq, obyekt va subyekt munosabatlari, ijtimoiy jamiyatning bazasi va ijtimoiy qonuniyatlari hamda ularning kishilik taraqqiyotiga ta'sirini yorituvchi g'oyalari;

O'rta Osiyo mutafakkirlarning huquqiy g'oyalari - davlat, uning turlari va shakllanish tarixi, davlat va fuqaro o'rtasidagi ijtimoiy-huquqiy munosabatlar mazmuni, ular asosida tashkil etuvchi surishtiruv va sudlov ishlari, shaxs haq-huquqi masalalari bo'yicha ilgari surilgan g'oyalari;

O'rta Osiyo mutafakkirlarning ma'rifiy-ilmiy qarashlari, ilmiy bilimlar tizimining shakllanishi, fanlar tasnifining asoslanishi, bilimning shaxs kamolotini ta'minlashdagi o'rni, shaxsga ijobiy sifatlarni tarbiyalashdagi roli, madaniy-ma'naviy taraqqiyotning asosi ekanligini isbotlovchi nazariyalar;

O'rta Osiyo mutafakkirlarining ma'naviy-axloqiy qarashlari-ma'naviy-axloqiy sifatlari, ularga ega bo'lishning o'ziga xos jihatlari, shaxsning ma'naviy-axloqiy qiyofasining shakllanishiga ijtimoiy muhitning hal qiluvchi ta'sirini belgilovchi mezon ekanligini tasdiqlovchi fikrlari;

O'rta Osiyo mutafakkirlarning pedagogik qarashlari - shaxs, uning fiziologik, jismoniy va ruhiy kamoloti birligi, individning shaxs sifatida shakllanishini ta'minlovchi omillar, shaxs kamolotida ta'lim-tarbiyaning o'rni ta'limiy hamda tarbiyaviy jarayon mohiyati ijtimoiy pedagogik qonuniyatlar o'quvchi va o'qituvchi munosabatlari mazmuni, pedagogik ta'sir natijasi to'g'risidagi ilmiy asoslarni o'rganishdan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tafakkurni shakllantirishda O'rta Osiyo mutafakkirlari meroslardan foydalanish, **shuningdek**, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga javob beradigan va dars talablariga mos keladigan maqsadni aniqlash bunday yangilanishning asosiy masalasi hisoblanadi. Bunday jarayonlar ekologik muammolarni bartaraf etish zaruriyat negizida boshlang'ich sinf o'quvchilariga umumta'lim maktablarida va maktabdan tashqari sharoitlarda berilayotgan ekologik bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni rivojlantirish yotadi.

Yuqoridagi yondashuvdan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki ekologik tarbiyaning tabiat-muvofiqligi talqinida tashkil etilib insonning tabiiy rivojlanishi jarayonida, o'quvchining yoshi va yakka holdagi xususiyatlarini hisobga olgan holatda muhim masalalardan hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchilarning diqqati, xotirasi va fikrlash qobiliyatining o'ziga xosligini har taraflama o'rganish, tabiiy va ijtimoiy - atrof-muhit birligi, yaxlitligi prinsipiga muvofiq holda zamonaviy madaniyat va ma'naviy qadriyatlarga tayanib ta'lim-tarbiyani tashkil etish bugungi kunning dolzarb malalasidir.

Darhaqiqat, buyuk mutafakkirlar o'z asarlarida xalqning turmush tarzi, axloq-odobi, urf-odatlarini, an'analarini, meroslari ma'naviy, umuminsoniy qadriyatlarni diniy e'tiqodlarni, ozodlik yo'lidagi vatanparvarligini, o'zaro hamkorlik, shuningdek, o'quvchi yoshlarda tabiatni asrash kabi xislatlarni shakllantirish va rivojlantirish sohasida orttirgan tajribalari avloddan avlodga o'tib keldi va boy madaniy meros sifatida xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Suyunov, D. A. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tafakkurni shakllantirish vositalari. *Science and innovation. International scientific journal*, (5-P), 43-47.
2. Suyunov, D. A. (2024). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarda tabiiy fanlarni o'qitishda tabiatga nisbatan ijobiy muhitni shakllantirish. *Inter education & global study*, (8), 349-354.
3. Suyunov D.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda matematika fanini o'qitishda aqliy tafakkurini shakllantirishda mental arifmetikaning o'rni. "Boshlang'ich ta'lim: samarali ta'lim amaliyoti, muammolari, istiqbollari"., mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. 17-18-may 2024-yil. II qism
4. Narbayev A.B. Hozirgi jamiyat va ta'limda medianing o'rni "Muhammad al-Xorazmiy izdoshlari" Respublika ilmiy – texnikaviy anjumani materiallari. Urganch. 2018. B.173-175.
5. Suyunov, D. A., & Axmedova, Z. I. (2025, February). Boshlang'ich sinflarda ekologik dunyoqarashini tarbiyalashda konseptual tamoyillardan foydalanishni takomillashtirish. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS* (Vol. 2, No. 2, pp. 8-11).
6. Mamatmusayeva, D., & Suyunov, D. (2025). THE IMPORTANCE OF IMPROVING THE USE OF THE MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN ELEMENTARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1019-1021.
7. G'aybullayev N. va boshqalar. *Pedagogika. O'quv qo'llanma.* - T., 2005
8. Suyunov.D.A (2021). METHODOLOGY OF USING THE HERITAGE OF CENTRAL ASIAN THINKERS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL THINKING IN PRIMARY EDUCATION. *World Bulletin of Social Sciences*, 5, 131-134.
9. Mahmud qoshg'ariy. *Devonu lug'otit turk // 1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi mutallibov s. – t., 1960.*
10. Mutalipova M.J. *Xalq pedagogikasi.* -t.: "Fan va texnologiyalar", 2015. – 160 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **D.A.Suyunov**, Termiz davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), [Д.А Суюнов, доцент кафедры начального образования Термезского государственного педагогического института, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам], [D.A.Suyunov, Associate Professor, Department of Primary Education, Termez State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo vil., Termiz sh., Navro'z ko'chasi, 43 [адрес: Узбекистан, г. Термез, ул. Навруз, 43], [address: Uzbekistan, 43 Navruz Street, Termez city].